

Pilotnetzwerk

Teilnahmeformular für Forschungsdatenzentren

1. Angaben zum FDZ

Forschungsdatenzentrum:

Anschrift:

PLZ Ort

Öffnungszeiten: bis

Buchbare Zeitslots¹:

Ansprechpartner

Organisation & Leitung:

Technik & IT:

Buchung & Terminanfragen²:

2. Verbindungsparameter VMware Horizon & Netzwerk

Horizon Connection Server:

Domäne (Active Directory)³:

- 1 Dauer der Zeitslots, die Nutzende buchen können. Das Maximum wäre der gesamte Arbeitstag (8 Stunden), das Minimum wären stündliche Zeitslots.
- 2 Anfragen und gebuchte Termine die über die RDCnet Buchungsplattform eingehen, werden an diese Person/E-mail weitergeleitet.
- 3 Angabe notwendig, falls verschiedene Active Directory Domänen zur Authentifizierung der Nutzenden am Connection Server hinterlegt sind.

Freizugebende Ports ⁴ :	Port	Beschreibung
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Port	Beschreibung
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Port	Beschreibung
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Port	Beschreibung
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Öffentliche IP Adresse ⁵	IP-Adresse	Suffix
	<input type="text"/>	/ <input type="text"/>

3. Testbenutzerkonto

Wichtig: Auf dem Testbenutzerkonto keine sensiblen Daten bereitstellen sowie den Zugang zu internen Ressourcen verbieten.

Benutzername:

Passwort:

Desktop-Pool:

Ist eine 2-Faktor-Authentifizierung für das Testbenutzerkonto implementiert?⁶

Ja Nein

Wenn ja, welche Art?

TAN-Liste

OTP

Andere und zwar:

Ist ein Skript zum Test der Performanz/Funktionalität hinterlegt?

Ja Nein

⁴ Notwendig, falls ausgehende Verbindungen des zugreifenden FDZ gefiltert werden.

⁵ Notwendig, um per IP-Whitelisting nur berechtigten externen Adressen einen Zugriff zu gewähren.

Wenn ja, bitte Anleitung zur Ausführung des Skripts angeben:

Sonstige Informationen